

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

**Нарзимуродова Кумуш Гайратжон кизи
Сайдуллаева Мохинур Сирожддин кизи
Дустматова Лазизахон Бахтиер кизи**

Научный руководитель Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161370>

Цель исследования. Повышение качества оказания медицинской помощи на 50% в лечении больных с артериальной гипертензией в течение 6 месяцев. Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось в семейной поликлинике города Самарканда. Ретроспективным методом были просмотрены амбулаторные карты больных артериальной гипертензией, находящихся на диспансерном наблюдении в поликлинике. Основное внимание уделялось методам диагностики и лечения данных больных, разработанной экспертами ВОЗ (1999). Также были разработаны и внедрены стандарты и индикаторы для оценки качества медицинской помощи больным с артериальной гипертензией. Планирование сбора данных – просмотр амбулаторных карт, отчетов, журнала регистрации и учёта больных, интервью с врачами и больными, страдающими артериальной гипертензией, просмотр административной документации. Результаты исследования. Число больных артериальной гипертензией, взятых на учёт в поликлинике за период составило 1800 больных. Из которых мужчины составили 845 человек и женщины 955 человек. Уровень артериального давления у данных больных колебался в пределах 140-180/100-120 мм.рт.ст. У 606 больных (22,6%) диагноз артериальной гипертензии врачи поликлиники ставили на основании лишь однократного измерения артериального давления и субъективных данных, которые имели больные на момент обращения к врачу. Установлено, что диагноз артериальной гипертензии надо ставить на основании трёхкратного измерения артериального давления, зарегистрированное не менее чем при трех врачебных осмотрах (с разницей не менее 1 недели), при каждом из которых АД измеряется, по крайней мере, дважды с соблюдением всех правил оценки уровня АД. В поликлинике лишь 10 врачей (20%) обучены принципам рационального назначения лекарственных средств при артериальной гипертензии. В лечении больных артериальной гипертензией врачи поликлиники использовали препараты, эффективность которых при данном

заболевании клинически не доказана таких как папаверин гидрохлорид, дибазол, магnezий сульфат, раунатин и резерпин. Эксперты ВОЗ для лечения артериальной гипертензии рекомендуют применение следующих антигипертензивных препаратов: бета-адреноблокаторы, тиазидовые диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина-II и альфа-адреноблокаторы. Выводы. Диагност артериальной гипертензии врачи поликлиники в 22,6% случаев ставят на основании лишь однократного измерения артериального давления и субъективных данных, которые имели больные на момент обращения к ним. В поликлинике нет ни одного врача, владеющего принципами доказательной медицины. В лечении больных артериальной гипертензией в 33,5% случаев использовались препараты, эффективность которых при данном заболевании клинически не доказана (папаверин гидрохлорид, дибазол, магnezий сульфат, раунатин и резерпин). Из 1800 больных с артериальной гипертензией 940 больных получили информацию о своём заболевании.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.